

Ганна Путова

Провідний науковий співробітник

Філія “Літературно-меморіальний музей М. Булгакова” Музею історії міста Києва

ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОГО РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО СОБОРУ СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА

Восени події завадили появі ювілейного видання, присвяченого історії київського римо-католицького собору Св. Олександра, 80 років від дня освячення якого виповнилося у 2022 р. Проте поява такої книжки – лише справа часу, і нині перед авторами постає завдання зробити її якомога більш якісною, незважаючи на несприятливі зовнішні обставини. Ця публікація є одним з підготовчих етапів до формування повноцінного видання, присвяченого найстарішому зі збережених київських римо-католицьких храмів.

Джерела до вивчення історії костюлу Св. Олександра не є занадто різноманітними, хоча при порівнянні того спектру, який можна було побачити на початку Незалежності України і того, що є нині, не можна не відзначити, що процес вивчення історії храму значно посунувся. Через збройну агресію РФ проти України урвалися наукові зв'язки між приватними особами та установами обох країн, а вряди-годи це відбулося ще 9 років тому. Таким чином, для дослідників стали практично недоступними або малодоступними архівні джерела, що є на території РФ. Залишається лише тішитися, що основні матеріали з історії будівництва костюлу Св. Олександра з російських архівів були загалом вивчені українськими дослідниками ще на початку 1990-х рр.

Джерела з історії храму можна поділити на три групи:

1. Архівні джерела.
2. Друковані джерела.
3. Зображувальні джерела.

1. Архівні джерела.

Як уже було зазначено вище, частина архівних джерел з історії як самої будівлі собору Св. Олександра, так і парафії, знаходяться в архівах РФ, і таким чином опинилися поза доступом українських дослідників на невизначений проміжок часу. До того ж, вже від 2014 р. звернення до будь-якої установи країни-агресора, навіть в неофіційний спосіб, здебільшого суперечить морально-етичним принципам українських дослідників. Таким чином, якщо йдеться про історію будівлі костюлу Св. Олександра, нам лишається спиратися на більш ранні дослідження, переважно А. Шамраєвої¹ та О. Мокроусової².

Однак велика частина архівних матеріалів із зазначеної тематики зберігається також у фондах ЦДІАК України, Держархіву м. Києва і Держархіву Житомирської області.

ЦДІАК України серед іншого має багаті фонди центральних державних установ, що діяли на Правобережжі. У них можна знайти й документи, пов'язані із довгою та складною історією зведення собору Св. Олександра.

Йдеться про такі фонди.

Ф. 442, Київський, подільський і волинський генерал-губернатор.

У фонді є чимало матеріалів, пов'язаних із функціонуванням парафії із самого її заснування, а також згадки про появу тих чи інших нових споруд на території плебанії³.

Ф. 533, Київський військовий губернатор.

Фонд містить матеріали, присвячені спорудженню храму, збору грошей на його будівництво та благоустрою території навколо нього.⁴

Ф. 692, Київський округ шляхів сполучення.

¹ Шамраєва А. М. Коротка історична довідка про межі території київського римсько-католицького єпископства. Київ [1991].

² Мокроусова О. Г. Лінія долі на долоні Києва. Кулиця Костьольна. Київ, 2018. 96 с.

³ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 811, спр. 855, арк. 145–146.

⁴ Там само, ф. 533, оп. 3, спр. 563.

У фонді зберігається значна колекція карт і планів, на яких, зокрема, позначено межі земельної ділянки, що належала костьолу¹.

Ф. 1268, Київський деканат.

У цьому фонді зберігаються документи, пов'язані як із процесом постановня храму, так і з його подальшою історією. Зокрема, саме тут є відомості про освячення храму².

Ф. 2227, "Волинський музей". Колекція документів до історії церкви.

У справі про діяльність настоятеля парафії Св. Олександра о. К. Ставинського, зокрема, описується зміна меж садиби храму, забудова частини плебанії³.

Фонди Держархіву м. Києва також містять численні документи з історії собору Св. Олександра. Тут, перш за все, слід звернути увагу на фонди установ, діяльність яких була пов'язана із розбудовою та благоустроєм міста.

Ф. 19, Тимчасовий комітет з благоустрою м. Києва при Київському губернському правлінні.

У цьому фонді містяться документи, що стосуються початків храму, отримання дозволу на його будівництво⁴.

Ф. 163, Київська міська управа (оп. 41, спр. 4203)

Фонд містить відомості щодо процесу будівництва храму.⁵

Післяреволюційні фонди: Р-1, Київська міська рада народних депутатів та виконавчий орган Київської міської ради депутатів; Р-6, Головне архітектурно-планувальне управління виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий комітет; Р-330, Техніко-експертна рада виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих містять документи про закриття костьолу⁶, експлуатацію його будівлі та інших плебанійних будівель⁷, а також про організацію в будівлі храму планетарію⁸.

У фонді 178, Луцько-Житомирська римо-католицька духовна консисторія, з Держархіву Житомирської області, зокрема є відомості про будівельні роботи на території плебанії костьолу Св. Олександра та про розміри ділянки⁹.

2. Друковані джерела

Джерела до 1937 р.

Серед перших друкованих джерел, що містять інформацію про храм, слід виділити путівники по Києву початку ХХ ст. Перш за все це знамените видання типографії С. Кульженка – великий альбом-путівник М. Захарченка "Киев теперь и прежде"¹⁰. Також унікальні відомості є у путівнику В. Чеховського "Kijów i jego pamiętki"¹¹. Між іншим, автор приділяє чимало місця також історії розбудови римо-католицького собору Св. Миколая. Перлиною серед цих видань, безумовно, слід вважати книжку українського архітектора польського походження Кароля Іваницького "Kościoły i kaplice w Kijowie"¹², що включає докладну історію католицьких храмів Києва від зведення першого відомого храму і до 1918 р.

Джерела після 1991 р.

Актуальними і цікавими джерелами про будівництво і реставрацію собору Св. Олександра, що виникли на початках Незалежності, лишаються історичні довідки А. Шамраєвої та С. Юрченка. В результаті підготовчих робіт, проведених ними у зв'язку з ремонтом і реставрацією храму після повернення його громаді, виникла публікація, що,

¹ ЦДАК України, ф. 692, оп. 1, спр. 417.

² Там само, ф. 1268, оп. 2, спр. 18, арк. 14–15.

³ Там само, ф. 2227, оп. 1, спр. 726.

⁴ Держархів м. Києва, ф. 19, оп. 1, спр. 736.

⁵ Там само, ф. 163, оп. 41, спр. 4203.

⁶ Там само, ф. Р-1, оп. 1, спр. 11156.

⁷ Там само, ф. Р-330, оп. 1, спр. 2666.

⁸ Там само, ф. Р-6, оп. 3, спр. 527.

⁹ Держархів Житомирської обл., ф. 178, оп. 13, спр. 182.

¹⁰ Захарченко М. М. Киев теперь и прежде, Киев. 1888. С. 82.

¹¹ Ciechowski Wacław. Kijów i jego pamiętki. – Kijów, 1901. S. 101–104.

¹² Iwanicki Karol. Kościoły i kaplice w Kijowie. Warszawa, 1918. 89 s.

зокрема, описує історичні принципи проведення реставраційних робіт на об'єкті і дає розуміння того, на які історичні джерела спиралися автори проєкту реставрації¹.

Джерела після 2004 р.

На початку 2000-х років у дослідників накопичилося достатньо інформації з цієї теми; почали виходити все більш складні і глибокі публікації. Саме до цього періоду належить поява повноцінної статті про храм у Зводі пам'яток історії та культури України², а також книжка О. Горбик, присвячена римо-католицьким храмам Києва³. Окремо слід виділити публікації О. Мокроусової: вони, як і дослідження А. Шамраєвої, вже частково згадувалися вище. Це – статті про забудову вул. Костьольної⁴, а також результат багаторічної праці дослідниці – книжка, присвячена вулиці, де чимало місця приділено історії побудови самого храму⁵.

Нарешті, публікації автора цієї статті, – Г. Путової, присвячені як історії зведення, реставрації та змін історичного вигляду храму, так і джерельній базі, пов'язаній з цією тематикою⁶.

3. Зображувальні джерела

Доповідь із широким аналізом зображувальних матеріалів, присвячених історії як храму, так і парафії, була виголошена авторкою у 2021 р. під час III-ї наукової історичної конференції в Києві “700-річчя Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви: сторінки історії і сьогодення”⁷, але через обставини війни її так і не було опубліковано у вигляді тексту. Тут повторимо лише частину інформації, яка стосується безпосередньо історії самого храму.

Проектні матеріали

Проектні матеріали, пов'язані з історією створення будівлі храму, а також такі, у яких вона відіграє опосередковану роль, зберігаються переважно в архівних і бібліотечних установах Києва і Санкт-Петербурга. Джерельну базу, що міститься в українських архівах, було описано вище. Основні плани та проєкти зберігаються у ДАК, зокрема, саме там можна побачити первісний проєкт собору, створений Л. Пілером, який довгий час помилково приписували авторству тодішнього київського міського архітектора Л. Станзані через його затверджувальний підпис⁸. Остаточний проєкт авторства Л. Меховича, за яким і було завершено спорудження храму, знаходиться у фондах Російського державного історичного архіву

Іл. 1. Мокроусова О. Г.
“Лінія долі на долоні
Києва. Вулиця
Костьольна”.
Обкладинка книги

¹ Шамраєва А., Юрченко С. Костьол Св. Олександра у Києві. *З історії української реставрації: Додаток до щорічника “Архітектурна спадщина України”*. Київ, 1996. С. 40–44.

² Овчаренко О., Трегубова Т., Шамраєва А. Олександрівський костел, 1817–49. *Звід пам'яток історії та культури України*. Київ. Кн. 1. Ч. 2. Київ, 2004. С. 813–816.

³ Горбик О. О. Римо-католицькі костьоли Києва і Київщини. Київ : Техніка, 2004. 128 с.: іл.

⁴ Мокроусова О., Скібіцька Т., Савчук Г. Вулиця Костьольна у м. Києві – перша комплексна пам'ятка архітектури та містобудування: досвід підготовки науково-проектної та облікової документації для включення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. *Праці науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень*. Вип. 5. Київ, 2010. С. 118–132.

⁵ Мокроусова О. Г. *Лінія долі на долоні Києва. Вулиця Костьольна*. Київ, 2018. 96 с.

⁶ Приклади деяких публікацій: Путова Г. Костьол Святого Олександра у Києві: початки та розбудова (1814–1842 рр.). Київ. “Скарбниця документальної пам'яті”. Збірка наук. праць. Київ, 2006. С. 28–30; її ж. Зміни меж садиби римо-католицького собору Святого Олександра у Києві від заснування до наших днів. Історичні контексти. *Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Роль римо-католицької церкви в суспільному житті Волині-Житомирщини у XVIII–XX ст.”* Житомир, 2021. С. 154–157.

⁷ Путова Г. В. Зображувальні матеріали з історії київської парафії Святого Олександра: від зведення храму до наших днів. Достовірність та історичне значення (відеозапис доповіді на III науковій історичній конференції в Києві “700-річчя Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви: сторінки історії і сьогодення”). URL: https://www.youtube.com/watch?v=k8IDPm4-zbE&list=PL1GkEWKvY0RD9IeC7aRnsTx_ilSidJ_mg&index=12&t=28s

⁸ Держархів м. Києва, ф. 19, оп. 1, спр. 736, арк. 5.

(м. Санкт-Петербург), був виявлений А. Шамрасвою і опублікований О. Мокроусовою¹. Серед проєктних матеріалів хотілося б звернути увагу на такі, що демонструють роль будівлі у міському архітектурному ансамблі. З цього огляду цікавим є проєкт післявоєнної забудови сучасної Європейської площі, на якому ми також можемо побачити будівлю храму².

Перші зображення зовнішнього виду храму.

Першим зображенням храму є акварель Т. Г. Шевченка “Олександрівський собор у Києві”, яка, безумовно, є також найбільш вірогідним свідченням того, як виглядав собор у перші роки після завершення будівництва. Саме ця робота була одним із джерел, на яке спиралися автори проєкту відновлення храму після повернення його громаді у 1991 р.

Є й менш достовірні зображення більш пізнього періоду, наприклад, вид Києва з боку Царського саду, на якому форми будівлі явно видозмінені (витягнуті), але тим не менше ця кольорова літографія також являє неабиякий інтерес, як чи не найперше зображення храму не як окремого об’єкта, а як частини міського пейзажу. Більш правдоподібно храм виглядає на іншій літографії того ж часу, яка демонструє вид з трохи іншого ракурсу.

Іл. 2. Л. Мехович. Проєкт собору Св. Олександра

Іл. 3. Володимирська гірка. Фото кін. XIX ст. (надано Оленою Мокроусовою)

Зображення храму та околиць, а також інтер’єрів собору від періоду активного розвитку фотографії до 1937 р.

З розвитком фотографії зображення костюлу Святого Олександра, нарешті, набувають достовірності, і художні роботи, що містять цей об’єкт, віднині сприймаються виключно як витвір мистецтва. Відома величезна кількість фотографій зовнішнього вигляду храму, серед яких є більш і менш відомі. Зазвичай вони зроблені або з Володимирської гірки, або з вулиці Костюльної. Окремо треба виділити фото, видруковані типографією С. Кульженка. Популярними лишаються ракурси з Міського та з Царського садів.

Якщо говорити про знімки інтер’єрів до знищення парафії 1937 р., то на сьогодні відомим лишається зображення, надане настоятелю у 2004 р. однією з родин парафії, тоді ж скопійоване авторкою. На сьогодні оригінал втрачений, а копія багаторазово розтиражована різними авторами та ЗМІ в інтернеті. Відсутність знімків інтер’єрів частково пояснюється недосконалістю тогочасної фототехніки, яка не дозволяла зробити достатньо якісний знімок за відсутності інтенсивного освітлення. Дуже цінними можна вважати фото періоду перших років радянської влади, але ще до знищення парафії.

Зображення собору у період після його націоналізації – це декілька фото собору в період початку його нецільового використання (наприклад, в якості гуртожитку) та численні фото, починаючи з 1950-х рр., у вигляді планетарію. У 1991 р., в період передавання будинку громаді, храм мав вигляд руїни. Про це свідчать численні фотофіксації, зроблені в той час, що, зокрема, зберігаються у парафіяльному архіві. Зображення храму від його освячення у 1995 р. і до наших днів з’являлися щоразу частіше і нині перетворилися на широкий потік.

¹ Див.: Мокроусова О. Г. Лінія доли на долоні Києва... С. 19.

² Ерофалов-Пилипчак Б. Архитектура Киева. Київ. 2010, С. 302.

Сьогодні собор Св. Олександра стає об'єктом інтересу художників досить часто. На тлі наростаючої кількості зображень, яка збільшується у геометричній прогресії у зв'язку з розвитком сучасних цифрових технологій, виникає необхідність постійної, регулярної їх класифікації. Адже сучасні фото, попри свою масовість, несуть не менш цінну інформацію, ніж архівні документи вікової давнини. Це особливо сильно відчувається, якщо проаналізувати фотографії, приміром, за останні 15 років, і стає зрозумілим, що завдяки ним можна створити повноцінний парафіяльний фото-літопис. Але для цього необхідним є постійне, безперервне упорядкування, а також публікація. Саме до цього варто закликати тих, хто звик постійно здійснювати фото-фіксацію парафіяльних подій і змін у зовнішньому та внутрішньому вигляді храму. Саме від пильного та поважного ставлення до джерел, що створюються власноруч, починається процес вшанування джерел значно давніших.

Тетяна Соломко

Начальник відділу забезпечення збереженості документів
Центральному державному історичному архіву України, м. Київ

**“ОПТИМІЗАЦІЯ” ФОНДУ “КИЇВСЬКА ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ”
В 30–50-Х РОКАХ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ**

В ЦДІАК України зберігаються фонди, частина яких зазнала великих втрат і в часи Другої світової війни, і через урядові вказівки щодо їх впорядкування з виділенням документів в макулатуру. Про архівні втрати часів Другої світової війни оповідала О. М. Беляя¹: як під час нацистської окупації м. Києва були вивезені до Німеччини документи щодо впровадження Магдебурзького права в містах України, діяльності німецьких колоністів на території України тощо. 1942 р. вони також вивезли документальні матеріали з архівних сховищ, що містились у Всіхсвятській, Воскресенській, Аннозачатіївській церквах і Великій дзвіниці Києво-Печерської лаври до 19-го корпусу Музейного містечка, де кинули їх у хаотичному стані. У вересні–жовтні 1943 р. нацисти викинули із сховищ понад 70 фондів загальною кількістю 150 тисяч одиниць зберігання та використали їх для опалення бліндажів та укріплення траншей.

В 1930–1950-х рр. у владних колах знайшлися ініціатори “оптимізації” архівної справи “для звільнення архівів Української РСР від документів, що не мають ні наукової, ні практичної цінності та тільки заважають плідному використанню цінних документальних матеріалів”². Така “чистка” пройшла майже по всіх архівних фондах, в тому числі й особових. Так, наприклад, з фонду 1235, Грушевські, в травні 1954 р. утилізовано 10 справ та 9 кг документів у стані розсіпу (копія проекту статуту автономної України і копія Універсалу Української Центральної Ради до українського народу про автономію України, шкільні твори М. С. Грушевського, його учнівські щоденники, біографії професорів Данилевича, Міховського, Птухи, Тоцького, Ярошевича, Жданевича, Іваненка, Мацковського, Отамановського, Терниченка, переклади казок Гауфа та інші документи)³.

¹ Беляя О. М. Новий погляд на історію Державного архіву Київської області. *Архіви України*. 2011. № 4 (274). С. 82–99.

² ЦДІАК України, ф. 2245, оп. 1, спр. 188, арк. 136в.

³ Там само, спр. 156, арк. 34–35.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024